

**ГРАНИЦЫ МЕЖДУ ДЕЛИКТНЫМ И УГОЛОВНЫМ ПРАВОМ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ И ФУНКЦИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Абдуакимова Дилнавоз Шодилбек кизи

Юридический техникум Ферганы

Направление: судебно-правовая деятельность

Группа № 44/24

e-mail: dilnavozyurist@gmail.com

Аннотация. В данной статье анализируется соотношение деликтного и уголовного права в современной правовой системе. Исследуются основные различия и сходства между деликтной и уголовной ответственностью, их цели, функции и правовые последствия. Особое внимание уделено компенсационной, превентивной и карательной функциям деликтного права. Рассматриваются вопросы возмещения вреда, реституционных и штрафных убытков, а также их влияние на предупреждение правонарушений. На основе сравнительно-правового анализа делается вывод о сближении отдельных институтов деликтного и уголовного права в условиях современного развития правовой системы.

Ключевые слова: деликт, компенсация вреда, штрафные убытки, реституция, превенция правонарушений, юридическая ответственность, возмещение вреда, правонарушение, наказание.

В современной правовой системе взаимоотношения между деликтным и уголовным правом становятся все более сложными. Если раньше основное внимание в этих областях права уделялось их различиям, то сегодня юристы уделяют большое внимание изучению их взаимосвязей, общих функций и точек соприкосновения. В частности, приобретают актуальность теории о роли деликтного права не только как средства возмещения ущерба, но и как

средства предотвращения правонарушений, оказания правового влияния и, в отдельных случаях, наказания.

В соответствии со статьей 985 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, основанием для возникновения деликтной ответственности служит причиненный человеку вред. В этом случае потерпевший имеет право требовать возмещения ущерба. В то же время в уголовном праве противоправное деяние также влечет за собой юридическую ответственность. Однако существуют определенные различия между целью, процессуальным порядком и правовыми последствиями этих двух институтов.

Цель статьи – проанализировать взаимосвязь деликтного права и уголовного права, выявить их сходства и различия, а также на научной основе осветить современные функции деликтного права.

В ходе исследования были использованы следующие методы: сравнительно-правовой анализ, систематический анализ; доктринальный анализ; толкование нормативно-правовых актов; методы изучения зарубежной судебной практики. Также были проанализированы теоретические подходы к деликтному праву и концепции гражданской ответственности в англосаксонской правовой системе. Нормы Гражданского кодекса Республики Узбекистан были изучены в сравнительном порядке с международно-правовыми подходами.

Анализ. Деликтное право, как мы понимаем его сегодня, в значительной степени является продуктом систематизации права, предпринятой учеными в конце девятнадцатого века. Важным результатом этого процесса стало подчеркивание различий между деликтной ответственностью, с одной стороны, и другими основаниями юридической ответственности, такими как нарушение договора и нарушение доверия, с другой. Однако к концу двадцатого века юристы и суды стали проявлять не меньший интерес к сходствам и пересечениям между различными правовыми категориями, чем к границам и различиям. Например, некоторые ученые теперь рассматривают

деликтное право как часть более широкого "обязательственного права", которое также включает договорное право, право реституции (что само по себе является работой ученых-систематизаторов двадцатого века) и части трастового права. Целью данного раздела является определение местоположения деликтного права на более крупной правовой карте.

Факт причинения вреда при наличии иных условий, предусмотренных законом (ст. 985 ГК РУз), служит основанием для возникновения обязательства, которое предоставляет потерпевшему право требовать возмещения вреда от причинителя вреда.

Для наших целей следует отметить два основных различия между преступлениями и деликтами. Во-первых, процедура уголовного судопроизводства отличается от процедуры некриминального (или "гражданского") судопроизводства. Исполнение уголовного закона обычно возлагается на государственные органы прокуратуры, в то время как иски по деликтам обычно подаются жертвой деликта. Однако в некоторых случаях прокурор может подать иск о пресечении нарушения общественного порядка или нарушения установленных законом обязанностей; в других случаях иск (так называемый "иск истца") может быть подан от имени прокурора в целях защиты гражданско-правовых интересов лиц.

Во-вторых, санкции, наиболее часто применяемые уголовным правом, отличаются от тех, которые обычно применяются в деликтном праве: тюремное заключение и наказания, не связанные с лишением свободы, штрафы, выплачиваемые государству, в отличие от денежной компенсации, выплачиваемой жертве деликта, и судебные запреты. Из этого часто делают вывод, что деликтное право в первую очередь занимается компенсацией, тогда как уголовное право в первую очередь занимается наказанием и сдерживанием. Это чрезмерное упрощение. Прежде всего, существует разница между наказанием за определенный поступок и стремлением удержать человека от подобных действий в будущем. Присуждение денежной

компенсации может иметь сдерживающий эффект, а сдерживание деликтного поведения обычно рассматривается как (по крайней мере) вспомогательная функция деликтного права¹. Кроме того, деликтное право иногда требует от правонарушителя возместить ущерб, представляющий собой некую выгоду или пользу, полученную в результате совершения деликта, даже если эта выгода не представляет собой потерю для жертвы деликта, и ущерб нельзя назвать компенсационным. Такие решения о "реституционных убытках" можно рассматривать как призванные (частично) сдерживать деликтное поведение.

Кроме того, в некоторых случаях жертве деликта могут быть присуждены так называемые "образцовые" (или "мстительные", "штрафные" или "карательные") убытки. Прямой целью такого возмещения ущерба является наказание и сдерживание ответчика и других потенциальных причинителей вреда.

Такие убытки чаще всего присуждаются в исках о нарушении границ и клевете, когда ответчик действовал преднамеренно и возмутительно, нарушая права истца. Тот факт, что примерные убытки выполняют совершенно иную функцию, чем компенсационные, иллюстрирует дело Новой Зеландии, в котором было решено, что хотя компенсационные убытки не могут быть присуждены за нападение и нанесение побоев из-за существования в этой стране законодательно установленной схемы компенсации ущерба от несчастного случая, тем не менее, "нет никаких принципиальных причин, почему истец не может предъявить иск за нанесение побоев только за примерные убытки"². Другой иллюстрацией является дело XL Petroleum (NSW) Pty Ltd v Caltex Oil (Australia) Pty Ltd³, в котором было решено, что в

¹ Согласно "экономическому анализу" деликтного права, сдерживание является его главной функцией: см., например, S Shavell, *Economic Analysis of Accident Law*, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1987, ch 2.

² Donselaar v Donselaar [1982] 1 NZLR 97. See generally S. Todd et al., *Law of Torts in New Zealand*, 4th edn, Thomson Brookers, Wellington, 2005, pp 50–3.

³ Caltex Oil (Australia) Pty Ltd против XI Petroleum (NSW) Pty Ltd

деле, в котором компенсационные убытки присуждены против каждого из нескольких ответчиков совместно, примерные убытки могут быть присуждены против одного из них, даже если они не присуждены против другого (других).

И наоборот, уголовное право касается не только наказания преступника. К примеру, в Австралии существуют законодательные положения, которые позволяют судам в ходе уголовного судопроизводства выносить постановления, требующие от правонарушителя выплаты компенсации жертве. Существуют также финансируемые государством схемы компенсации уголовных телесных повреждений, которые действуют вне рамок деликтного права и предоставляют значительную компенсацию жертвам насильственных преступлений. Важность этих двух типов положений заключается в том, что они показывают, что интерес государства к преступности выходит за рамки наказания и сдерживания правонарушителей.

Преступления также являются деликтами. Правонарушитель может быть как осужден за уголовное преступление, так и привлечен к деликтной ответственности. Во многих случаях преступникам не стоит предъявлять иски в рамках деликта, поскольку у них нет ресурсов для выполнения любого вынесенного против них судебного решения. Однако в некоторых случаях деликтное право и уголовное право могут играть взаимодополняющую роль в наказании и сдерживании нежелательного поведения. Это особенно верно в отношении того, что часто называют "нормативными правонарушениями". Например, налагая ответственность за несчастные случаи на производстве, деликтное право играет определенную роль в регулировании безопасности на рабочем месте; но гораздо более важными являются правила безопасности, подкрепленные лицензированием определенных видов деятельности, инспекцией промышленных объектов и, в конечном итоге, в некоторых

[1982] 2 NSWLR 852 Апелляционный суд: судьи Хатли, Гласс и Махони.
20-22 октября; 8 декабря 1982 г. <https://nswlr.com.au/view/1982-2-nswlr-852>

случаях, уголовными санкциями за несоблюдение правил безопасности. Аналогичная картина прослеживается в отношениях между деликтным и регулятивным правом в таких областях, как, например, безопасность дорожного движения, регулирование землепользования, и регулирование рынка ценных бумаг. В таких областях противоправное поведение может представлять собой как правонарушение против режима регулирования, так и деликт.

Несмотря на все это, очень часто деликтное поведение не влечет уголовной ответственности. Предположим, полицейский стреляет в человека, ошибочно полагая, что тот является разыскиваемым преступником. Полицейский может избежать ответственности по уголовному законодательству, но вряд ли избежит деликтной ответственности за нанесение побоев (то есть посягательство на личность)⁴. Аналогично, человек, который заходит на чужую землю, ошибочно полагая, что она принадлежит ему, не может быть виновен в совершении уголовного преступления, но он совершил деликт посягательства на землю⁵.

Результаты исследования показали, что помимо традиционной компенсационной функции, деликтное право в современной правовой системе также выполняет: превентивную; карательную; регулирующую функции. Взаимодействие деликтного и уголовного права способствует повышению эффективности института правовой ответственности. Для усиления превентивной функции деликтного права в гражданском законодательстве Узбекистана целесообразно ввести усиленные механизмы компенсации в случаях умышленных правонарушений. Необходимо уточнить критерии оценки морального ущерба и умышленного вреда. В судебной практике необходимо уделять больше внимания функции деликтного права по

⁴ F A Trindade, 'Intentional Torts: Some Thoughts on Assault and Battery' (1982) 2 Oxford JLS 211, 219–20; Ashley v Chief Constable of Essex Police [2008] 1 AC 962.

⁵ Basely v Clarkson (1681) 3 Lev 37.

предотвращению правонарушений. С учетом взаимосвязи деликтного и уголовного права целесообразно усовершенствовать институт гражданской ответственности.

В заключение следует отметить, что современное деликтное право развивается не только как средство компенсации ущерба, но и как важный правовой механизм, служащий для обеспечения правопорядка и снижения уровня преступности в обществе.

Источники:

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/docs/180550>
2. Ш.Рузиназаров, and Л.Ачилова. "Актуальные вопросы совершенствования законодательства по обязательствам причинения вреда" Review of law sciences, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 134-141.
3. Sardor Ilimbayev. "ZARAR YETKAZGANLIK UCHUN JAVOBGARLIKNING FUQOROLIK-HUQUQIY ASOSLARI" Science and innovation, vol. 1, no. C3, 2022, pp. 245-251. doi:10.5281/zenodo.6793385.
4. S. Shavell, Economic Analysis of Accident Law, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1987, ch 2.
5. S. Todd et al., Law of Torts in New Zealand, 4th edn, Thomson Brookers, Wellington, 2005, pp 50–3.
6. Caltex Oil (Australia) Pty Ltd против XI Petroleum (NSW) Pty Ltd [1982] 2 NSWLR 852 Апелляционный суд: судьи Хатли, Гласс и Махони. 20-22 октября; 8 декабря 1982 г. <https://nswlr.com.au/view/1982-2-nswlr-852>
7. F A Trindade, 'Intentional Torts: Some Thoughts on Assault and Battery' (1982) 2 Oxford JLS 211, 219–20; Ashley v Chief Constable of Essex Police [2008] 1 AC 962.
8. Basely v Clarkson (1681) 3 Lev 37.